

Die Beleuchtungsstärke - Kugel als Lichtquelle

Harald Schröder

2015

Gegeben ist eine Kugel mit Radius R . r ist die Entfernung zwischen dem Kugelmittelpunkt und dem Punkt p . siehe Abb.

Gesucht ist die Beleuchtungsstärke in p . Zunächst wird der luftleere Raum vor-

ausgesetzt. Die Positionen von p und von B sind

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ r \end{pmatrix} \quad \vec{B} = R \cdot \begin{pmatrix} \sin \beta \cos \gamma \\ \sin \beta \sin \gamma \\ \cos \beta \end{pmatrix} \quad 0 \leq \beta \leq \alpha$$

mit räumlichen Polarkoordinaten vgl. Forster [1] „Analysis 3“ §3 (3.6) S.33. Die Beleuchtungsstärke wird konstruiert mit der Entfernung $\sqrt{r^2 + R^2 - 2rR \cos \beta}$:

$$\vec{E} = \int_0^\alpha \int_0^{2\pi} \frac{R^2 w}{(r^2 + R^2 - 2rR \cos \beta)^{\frac{3}{2}}} \cdot \begin{pmatrix} -R \sin \beta \cos \gamma \\ -R \sin \beta \sin \gamma \\ r - R \cos \beta \end{pmatrix} d\gamma d\beta \quad (1)$$

R ist die Wurzel der Gramschen Determinante von beiden Integralen. w ist die Flächenlichtstärkedichte mit dem Zusammenhang $I = 4\pi R^2 \cdot w$.

I = Lichtstärke der Kugel

Integration über γ :

$$\int_0^{2\pi} \begin{pmatrix} -R \sin \beta \cos \gamma \\ -R \sin \beta \sin \gamma \\ r - R \cos \beta \end{pmatrix} d\gamma = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ (r - R \cos \beta) \cdot 2\pi \end{pmatrix} \quad (2)$$

Daraus folgt:

$$\vec{E} = 2\pi R^2 w \cdot \int_0^\alpha \frac{r - R \cos \beta}{(r^2 + R^2 - 2rR \cos \beta)^{\frac{3}{2}}} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} d\beta \quad (3)$$

$$r > R$$

Es ist nicht bekannt, ob (3) in eine integralfreie Darstellung überführt werden kann.

Nun soll sich diese Anordnung in reiner Luft mit konstanter Dichte und konstanten Schwächungskoeffizienten m befinden. Dann bekommen wir die Beleuchtungsstärke:

$$\vec{E} = \int_0^\alpha \int_0^{2\pi} \frac{R^2 w \cdot e^{-m\sqrt{r^2 + R^2 - 2rR \cos \beta}}}{(r^2 + R^2 - 2rR \cos \beta)^{\frac{3}{2}}} \cdot \begin{pmatrix} -R \sin \beta \cos \gamma \\ -R \sin \beta \sin \gamma \\ r - R \cos \beta \end{pmatrix} d\gamma d\beta \quad (4)$$

Die Integration über γ kann genauso wie bei (2) durchgeführt werden. Man erhält:

$$\vec{E} = 2\pi R^2 w \cdot \int_0^\alpha \frac{(r - R \cos \beta) \cdot e^{-m\sqrt{r^2 + R^2 - 2rR \cos \beta}}}{(r^2 + R^2 - 2rR \cos \beta)^{\frac{3}{2}}} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} d\beta \quad (5)$$

$$r > R$$

Für (5) ist keine integralfreie Darstellung bekannt.

Eine Näherung für $r \gg R$:

$$\vec{E} \approx \frac{I}{r^2} \cdot e^{-mr} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Nun behandeln wir ein Beispiel mit $R=1$ Meter und der Lichtstärke 1 Candela. Wir berechnen die Beleuchtungsstärke in Abhängigkeit von der Entfernung. Dazu dient folgende Tabelle, bei der die Beleuchtungsstärke in Lux angegeben wird:

r [Meter]	$E_z = \vec{E} $ exakt	$E_z = \vec{E} $ Näherung
2	0.3279	0.2500
3	0.1162	0.1111
4	0.05985	0.06250
5	0.03656	0.04000
6	0.02466	0.02777
7	0.01777	0.02041
8	0.01341	0.01563
9	0.01048	0.01235
10	0.008419	0.01000

Literatur

- [1] Otto Forster „Analysis 3“ 2.Auflage 1983 Vieweg Verlag Braunschweig
- [2] Schröer H: Lichtstrom und Beleuchtungsstärke, Wissenschaft & Technik Verlag, Berlin 2001